

MANDÁTNAHODNOTENIE RIZIKA

*„Hodnotenie rizika pre SR – Varroóza (Varroa destructor)
„Risk assessment of Varroa mite (Varroa destructor) in Slovak Republic“*

Juraj Toporčák

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

OBSAH

1. Abstrakt	3
2. Kľúčové slová	5
3. Mandát	6
4. Úvod	7
5. Charakteristika varroózy	11
5.1. Pôvodca	11
5.2. Životný cyklus (vývojové štádiá)	13
5.3. Priebeh a príznaky	18
5.4. Diagnostika a diferenciálna diagnostika	21
5.5. Prevencia a tľmenie	23
5.6. Vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu	30
5.7. Finančné náklady v súvislosti s varroázou	31
6. Zdravotná situácia vo svete a v Slovenskej republike	34
7. Závěry a odporúčania	40
8. Literatúra	43
9. Zoznam skratiek	44
10. Anotácia	45

1. Abstrakt

Abstrakt

Varroóza (klieštikovitost') je parazitárna choroba včiel, ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom *Varroa destructor*. Patrí medzi nebezpečné nákazy a podlieha podľa OIE povinnému hláseniu. Na Slovensku nie je povinné hlásenie z dôvodu celoplošného výskytu. Je považovaná aj za najväčší stresujúci faktor, ktorý má za následok buď opustenie včelstiev zanechajúc včelstvo s matkou a plodom, alebo až celkový úhyn včelstiev. Klieštik sa taktiež považuje za hlavného vektora vírusových, bakteriálnych a plesňových chorôb na včely.

V súčasnom období ešte neexistujú tak účinné biologické a zootechnické metódy boja s *Varroa destructor*, aby mohli nahradiť doposiaľ používané chemické látky. Enormné používanie týchto akaricídnych látok do včelstiev má za následok ich prechod do medu (amitraz, syntetické pyretroidy) na jednej strane a na druhej zase riziko vzniku rezistentných klieštikov na dané liečivá, ktoré sa za krátky čas stávajú neúčinné, tak ako to vidíme vo svete.

Hodnotenie rizika klieštika včelieho sa týka hodnotenia zdravotného rizika (jeho dopad na populáciu včelstiev na Slovensku), ale aj environmentálneho rizika (rapídne zníženie opeľovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody). Pre vypracovanie hodnotenia rizika sa využijú existujúce medzinárodné, alebo komunitárne príručky pre hodnotenie rizika.

Abstract

The mite *Varroa destructor* (formerly *Varroa jacobsoni*) is a parasite of adult bees and their brood. Varroa mite is one of the most common disease of bees worldwide but in Slovakia is not mandatory reporting (Act of the Slovak National Council No 39/2007 Coll. on veterinary care) because of nationwide presence since 1978. It is also regarded as the most stressful factor, which results either leaving the hives with the queen and brood, or to cause total mortality of the honey bee colony. Varroa mite is also considered to be the principal vector of viral, bacterial and fungal diseases of bees.

At present, there are still no effective biological and zootechnical methods to combat Varroa to replace previously used chemicals. The enormous use of acaricidal substances in bee colonies has resulted in their transfer to honey (amitraz, synthetic pyrethroids) on one side

and and secondly the risk of developing resistance to these drugs and shortly after being built ineffective, as we see in the world.

Risk assessment of Varroa is important to evaluate of health risk (the impact on the population of bees in Slovakia), as well as to evaluate environmental risk (rapid decrease of pollination of plants thereby reducing crop yields per hectare).

To develop a risk assessment is important to use of existing international or communitarian guide for risk assessment.

2. Klíčové slová

Klíčové slová: Varroóza, včely, Slovenská republika

Keywords : Varroa mite, honey bees, Slovak republic

3. Mandát

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Varroóza (Varroa destructor)*“.

Cieľom tejto požiadavky je vypracovať stanovisko k rizikám tohto ochorenia včiel na území SR.

Hodnotenie rizika pre SR – *Varroóza (Varroa destructor)* vypracoval doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Košice, 16. 11. 2012

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Úvod

Prvé informácie o včelách sme získali z ich uchovaných tiel v jantári. Ich vek sa odhaduje približne na 25 miliónov rokov. Prvá zmienka vzťahu človeka a včiel je znázornená kresbou nachádzajúcou sa v Španielsku v Pavúčej jaskyni Cauveas de la Arana pri meste Bicorp a jej vek sa odhaduje na 15 000 až 20 000 rokov. Kresba znázorňuje človeka ako vyberá med včelám z dutiny stromu.

Prvými včelármi boli Egypťania, ktorí už bežne chovali včely. O tom svedčí druhový latinský názov včely *Apis*. Mnohí grécki a rímski filozofi a spisovatelia vo svojich dielach popisujú včely (Solón, Aristoteles, Epikuros, Pappus, Cicero, Vergílius, Ovídius). Grékov sme už spomenuli, no treba doplniť, že jeden z dnešných produktov včiel, menej známy pod slovenským názvom tmel, je viac známy podľa gréckeho názvu propolis.

Ak preskočíme veľa storočí a zastavíme sa u našich starých Slovanov, tak je pozoruhodné, že knieža Pribina so svojim synom Koceľom, keď prechádzali Prievidzou a zastavili sa v prepriahárni koní, starejší, či vladykovia ich hostili chutnou medovinou. Spomedzi remeselníkov vynikali medovníkari už v XIV. storočí. U mnohých slovanských spisovateľov (Tolstoj, Senkievič, Komenský) sa v ich diele stretávame s motívom o včelách alebo ich produktoch. Mnoho našich slovanských národných buditeľov sa zaoberalo včelárením alebo inšpirovalo včelárskym motívom (Fándly, Kukučín, Jesenský).

Slovenské včelárstvo má bohatú tradíciu a svojou úrovňou patrí na popredné miesto vo svete. Zdroje včelej paše v ovocných sadoch, na poliach, lúkach a v lesoch umožňujú úspešné včelárenie na väčšine územia Slovenska.

Do roku 1950 malo včelárstvo u nás malovýrobný charakter. Väčšie včelárske farmy so 60-100 včelstvami sa vyskytovali len v nepatrnom percente. Väčšina včelárov vlastnila len 1 až 10 včelstiev s nízkou výrobnou schopnosťou. Individualizmus včelárov vyvolal značné rozdiely v názoroch na včelársku prax a na včelárske zariadenia, čo dalo podnet k vzniku viacerých typov úl'ov. Aj ciele včelárstva boli v minulosti iné ako sú dnes. Ľudia včelárili najmä kvôli získavaniu medu, ktorý sčasti spotrebovali v rodine a sčasti rozpredali, aby si tak uhradili výdavky spojené so včelárením.

Záujem o včelárenie vzrástol vo veľkej miere v povojnových rokoch. V roku 1950 bolo na Slovensku 180 tisíc a v roku 1970 až 410 tisíc včelstiev. Najväčší počet včelstiev, 450 tisíc, sme na Slovensku dosiahli v 90-tych rokoch. Od toho roku začali stavy včelstiev mierne klesať. V roku 2010 sme evidovali okolo 250 tisíc včelstiev.

Moderná agrotechnika dokázala, že med nie je hlavným produktom včelárstva, lebo včely dávajú oveľa väčší úžitok opelením poľnohospodárskych a lesných plodín. Tento úžitok je 9 ráz väčší než hodnota medu, vosku a ostatných včelích produktov. Z toho vyplýva, že včely majú dôležitú úlohu pri zvyšovaní poľnohospodárskej výroby.

Odhaduje sa, že včela medonosná opeluje viac ako 80 % zo všetkých entomofilných rastlín. Opelovacia činnosť včiel je najviac potrebná v oblastiach s intenzívnym poľnohospodárstvom, kde sa pestuje pohánka, slnečnica, horčica, ďatelina, lucerna, ovocné stromy, zeleniny a bavlna. Pri včasnom a kvalitnom opelení spojenom s ďalšou dobrou agrotechnikou sa zvyšujú výnosy u ovocia o 25-30 %, pohánky 40-60 %, slnečnice 40-50 %, ďateliny lúčnej o 50-75 %. Okrem toho, opelenie pomocou včiel ovplyvňuje aj lepšiu kvalitu plodov a semien. Včely sa využívajú i na kríženie východných kultivarov entomofilných plodín s cieľom výroby hybridného osiva, na ktorom sa prejavuje heterózný efekt, tzn. zvýšená životaschopnosť, vyšší výnos plodov, semená i zelenej hmoty.

Pre opelenie entomofilných poľnohospodárskych plodín je dôležité organizovať kočovanie so včelstvami. Jedno a to isté včelstvo môže byť využité pre opelenie niekoľkých plodín rozkvitajúcich postupne na rôznych plochách.

Veľký význam má opelenie včelami aj pre prírodnú zeleň. Zeleň predstavuje vlastné podmienky pre existenciu voľného života, redukuje pôdnu eróziu a poskytuje primárnu produkciu kyslíka do atmosféry. Zeleň v miernych oblastiach, ktorá je vysoko závislá na opelení včelami, stabilizuje biosféru, upravuje klímu, slúži ako filter jedovatých substancií, reguluje čistotu vody, rozkladá odpadky, je zásobárňou genetického materiálu, poskytuje sekundárne opelovacie zdroje v susedstve poľnohospodárskych plodín a dodáva aj estetickú hodnotu.

Včelie produkty rozlišujeme priame (včelí vosk, včelí jed, materská kašička) a nepriame (med, včelí peľ a propolis). Predstavujú tzv. priamy úžitok z chovu včiel. Pri hodnotení celospoločenského významu včelárstva však nesmieme zabúdať aj na nepriamy úžitok, ktorý mnohonásobne prevyšuje hodnotu včelích produktov - opelenie poľnohospodárskych kultúr, ako aj význam pri zmysluplnom naplnení voľnočasových aktivít a pri agropodnikaní.

Od roku 2003 boli v Európe a v Amerike zaznamenané vysoké strany včelstiev. V roku 2006 bol zavedený termín Colony Collapse Disorder (CCD), ktorý sa značil charakterizovať vzniknutý jav u včiel. CCD je charakterizovaný tým, že dochádza k rýchlej strate dospelých včiel zo včelstva. Žiadne mŕtve včely sa nenachádzajú vo vnútri úľa alebo v jeho tesnej blízkosti. V konečnej fáze kolapsu, je prítomná len matka s malou hŕstkou novo vyliahnutých dospelých včiel. V takýchto včelstvách často nachádzame značné množstvo zaviečkovaného

plodu a medné zásoby. V Spojených štátoch včelári vykázali 38% priemerné straty včelstiev počas zimného obdobia 2006-2007. Príčina CCD nebola konkrétne určená, avšak mnoho teórií zahrňovalo hladovanie, vírusy, klieštiky (*Varroa*), elektromagnetické žiarenie alebo účinok pesticídov.

Obrázok 1 Úhyn včelstiev v Európe (podľa UNEP)

Obrázok 2 Pokles včelstiev v USA od roku 1945 do 2007 (podľa USDA)

V roku 2010 vydalo OIE tlačovú správu k veľkým úhynom včelstiev na svete. Táto úmrtnosť včiel a nárast včelích chorôb sa stala prioritou OIE, a preto riešenie tohto problému zahrnula vo svojom strategickom pláne na roky 2011 – 2015.

4. Charakteristika varroózy

4.1. Pôvodca

Varroóza je parazitárna choroba včiel ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom *Varroa destructor*. Klieštik včelí - *Varroa destructor* (Anderson & Trueman r. 2000) sa pôvodne do roku 2001 vo včelárskej literatúre označoval ako *Varroa jacobsoni* (Oudemans 1904), ale po prehodení morfológických hodnoteniach roztočov *Varroa jacobsoni*, objavili Anderson a Trueman dva výrazné odlišné druhy.

Názov *Varroa jacobsoni* ostal pre tzv. jávsky haplotyp. Nový názov *Varroa destructor* bol pripísaný šiestim haplotypom, ktoré sa vyskytujú na včele východnej - *Apis cerana* v kontinentálnej Ázii. Dospelé samičky *Varroa destructor* sú väčšie a tvar ich tela je menej sférický ako u *Varroa jacobsoni*, a sú tiež reprodukčne izolované. Okrem toho sa na Filipínach našli tri unikátne haplotypy, ktoré si vyžadujú ďalšie štúdium. Tieto genetické štúdie publikovali austrálsky vedci Anderson a Trueman len nedávno, v roku 2000, pričom zistili, že vo včelstvách *Apis mellifera* v Európe, oboch Amerikách, Afrike, na Blízkom Východe a v Ázii sa vyskytujú len dve genetické variácie *Varroa destructor*, a to tzv. kórejský haplotyp, ktorý je bežnejší, a japonsko-thajský haplotyp, ktorý sa okrem Japonska a Thajska našiel na včele medonosnej aj v Severnej a Južnej Amerike (Chlebo, 2005).

<u>Vedecká klasifikácia</u>	
Ríša:	<u>živočíchy</u> (<i>Animalia</i>)
Kmeň:	<u>článkonožce</u> (<i>Arthropoda</i>)
Podkmeň:	<u>klepietkavce</u> (<i>Chelicerata</i>)
Trieda:	<u>pavúkovce</u> (<i>Arachnida</i>)
Rad:	<u>Mesostigmata</u>
Čeľaď:	<u>klieštikovité</u> (<i>Varroidae</i>)
Rod:	<u>klieštik</u> (<i>Varroa</i>)
<u>Binomické meno</u>	
<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	

Klieštík *Varroa destructor* je parazit patriaci do čelade *Dermanyssidae* a bol po prvýkrát zistený v roku 1904 v Indonézii na včele indickej (*Apis cerana*).

Prvá informácia o parazitovaní kleštika včelieho na včele medonosnej (*Apis mellifera*) je z roku 1959 z Číny. Následne bol zavlečený na všetky kontinenty okrem Austrálie. Na Slovensku bol po prvýkrát diagnostikovaný v roku 1978.

Pôvodným hostiteľom kleštika včelieho (*Varroa destructor*) je včela východná (*Apis Cerano Fabricius*, 1793).

K prenosu z včely východnej na včely došlo pravdepodobne na začiatku 20. storočia po dokončení Transsibírskej magistrály. Následná migračná vlna z európskej časti Ruska na Ďaleký východ spôsobila kontakt dvoch dosiaľ geograficky izolovaných druhov. Do oblastí prirodzeného výskytu včely východnej, konkrétne do oblasti Primorskaja (časť Ruska u Japonského mora), prenikla včela medonosná (Čermák, K., 2011). Doteraz nenápadný kleštík včelí našiel na novom druhu včely optimálne podmienky k životu, a tak sa ocitol v centre pozornosti biológov a včelárov. Včela medonosná má z hľadiska evolučného ku včele východnej asi najbližšie, nie je však ani geneticky ani inak vybavená k potlačeniu rozvoja tohto parazita. Bez zásahu človeka je invázia *Varroa destructor* do včelstva včely medonosnej zničujúce.

Postupne s prevozom napadnutých včelstiev a predajom matiek včely medonosnej sa kleštík rozšíril aj do oblastí, kde včela východná nežije. V päťdesiatych rokoch bol tento kleštík zistený v Číne a v šesťdesiatych rokoch bol na Ďalekom východe Ruskej federácie úplne bežný. Z Ázie sa kleštík včelí šíril veľmi rýchlo aj do Európy. V roku 1976 bol zavlečený až na území Maďarska a v tom istom roku prenikol do najvýchodnejšej okresov Slovenska. V roku 1977 bol kleštík včelí zistený v Nemecku, kam bol zavlečený dovozom včely východnej z Pakistanu, a v roku 1982 vo Francúzsku. Prvého kleštika včelieho na Slovensku objavil Hanko v roku 1978 pri systematickej kontrole včelstiev z pohraničných oblastí s Ukrajinou. Na jar roku 1981 cez všetky ochranné opatrenia bol kleštík zavlečený prevozom včelstiev aj do Českej republiky.

Samičky je vidieť aj voľným okom, sú oválne, široké 1,5–1,9 mm a dlhé 1,1–1,5 mm. Sú zo začiatku žltobiele, neskôr červenohnedé až hnedé, lesklé. Dozrievaním sa u nich vyvinie hnedý a tvrdý chrbtový štít, ktorý prekrýva 4 páry nôh a ústne ústroje.

Samci sú veľkí 0,8 mm, okrúhli, šedobielej farby s mäkkou pokožkou.

Obrázok 3 Samička a samček *Varroa destructor* (podľa Langeho)

- A - samička z brušnej strany: 1 - gnathosoma, 2 - coxa, 3 - trochanter, 4 - femur, 5 - genu, 6 - tibia, 7 - tarsus, 8 - ambulakrum, 9 - sternálny štítok, 10 - ventrálny štítok, 11 - metapodálny štítok, 12 - peritremálny štítok, 13 - análny štítok, 14 - koniec chrbtového štítku, 15 - stigma
- B - Samček z brušnej strany: 1 - sternálny štítok, 2 - genitál. otvor, 3 - stigma, 4 - chelicery

5.2. Životný cyklus (vývojové štádiá)

Vývinový cyklus kleštika včelieho prebieha na včelom plode, kde samička z včiel prechádza 24 hodín pred zaviečkovaním do robotníčieho plodu a približne 3 dni do trúdieho plodu. Po zaviečkovaní kladie 2–5 vajíčok. Z vajíčka sa vyliahne šesťnohá larva, ďalej sa vyvíja v *protonymfu* a *deutonymfu*. Po 5–6 dňoch sa vyliahne samček a po 7–8 dňoch samička.

Životný cyklus samičky *V. destructor* sa skladá z 3 rôznych fáz: ontogenézy, foretickej fázy a reprodukčnej fázy. Samička má 2 alebo 3 úspešné reprodukčnej fázy za prirodzených a až 7 v laboratórnych podmienkach. Samček *V. destructor* má iba jedno reprodukčné obdobie, keď kopuluje a oplodní svoje sestry v plodovej bunke. Po tomto akte samček klieštika hynie.

Počas foretickej fázy sa samička klieštika včelieho skrýva pod sternitom včely a vyciciava z hostiteľa hemolymfu počas jej transportu do plodových buniek vo včelstve. Táto fáza trvá v priemere asi 5,9 dňa. Klieštik včelí pri svojom transporte uprednostňuje včely - krmičky pred ostatnými robotnicami. Táto fáza je skôr dôležitá pre šírenie klieštika, než pre samotnú reprodukciu. Počas pôsobenia na dospelých včelách, klieštiky sú nielen citlivé na rôzne vplyvy prostredia, ale tiež môžu byť odstraňované alebo priamo usmrtené včelami následkom čistiacej činnosti týchto včiel. *A. cerana*, pôvodný hostiteľ klieštika, vykazuje oveľa intenzívnejšiu takúto čistiacu činnosť.

Hostiteľ - na detekciu hostiteľa v plodových bunkách samička *Varroa destructor* používa rôzne chemické, ale rovnako aj nie chemické (veľkosť a tvar bunky) faktory na zistenie vhodnej bunky s plodom pre kladenie vajíčok, čo je bunka s larvou 5. instaru včely *A. mellifera* pred zaviečkováním. Na pôvodnom hostiteľovi, *A. cerana*, klieštik včelí invaduje len trúdie bunky. Na novom hostiteľovi, *A. mellifera*, klieštiky sú schopné parazitovať nielen na trúdich, ale aj na robotníčich kuklách. Avšak uprednostňujú trúdie kukly. Predpokladá sa, že samičky klieštika reagujú na špecifickú vôňu prítomných kukiel a preto sa nikdy nepodarilo využiť rôzne atraktanty na ich odlákanie od skutočných kukiel.

Fáza reprodukcie a ontogenéza - reprodukčná fáza samičky (matky) klieštika a ontogenéza (vývoj živého organizmu z vajíčka na pohlavne zrelé štádium) jej potomstva prebieha výhradne v zaviečkovanej bunke včelieho plodu.

K invázii buniek samičkou (matkou) klieštika včelieho na robotníčom plode dochádza 15 až 20 hodín a na trúdom plode 40 až 50 hodín pred zaviečkováním bunky. Po detekcii potenciálneho hostiteľa, samička vstupuje do bunky a prechádza na miesto medzi larvu a bunkovú stenu na dno bunky do larválnej potravy. Jej dýchanie prebieha cez peritrému (časť integumentu u hmyzu, ktorý obklopuje prieduchy). Rozmnožujúce sa klieštiky môžu napadnúť len jednu bunku.

Oogenéza a vitelogenéza - približne 5 hodín po zaviečkovaní, larvy spotrebujú zvyšok larválneho krmiva a klieštiky začínajú sať hemolymfu z týchto lariev. Počas niekoľkých hodín začína oogenéza a nasleduje vitelogenéza.

Kladenie vajíčok a vývoj potomstva – samička klieštika položí 5 vajíčok do robotníčieho a až 6 vajíčok do trúdieho plodu. Vajíčka sú kladené po jednom každých 30 hodín. Počas

tohto obdobia, klieštik vytvára ranu v pokožke kukly, zvyčajne medzi 2. až 5. (správy sa líšia) brušným segmentom. Samička (matka) sa stará, aby rana zostala otvorená a prístupná pre nového samčeka (tento fakt je kritický pre prežitie jej všetkých vývojových štádií). Samička a jej potomkovia sa živia hemolymfou 2-3 krát denne po dobu 3-9 minút. Medzi kŕmením odpočívajú na mieste, kde sa nachádzajú jej výkaly.

Prvé vajíčko - haploidný samček: je uložené približne po 70 hodinách (3 dni) po zaviečkovaní plodovej bunky. Samička klieštika včelieho kladie svoje prvé vajíčko neoplozené a vyvinie sa z neho haploidný samček.

Druhé vajíčko - diploidná samička: je uložené asi 100 hodín (4 dni) po zaviečkovaní bunky. Samička kladie jej druhé vajíčko, tentoraz už oplodnené, z ktorého sa vyvinie samička.

Zmiešané vývojové štádiá - niekoľko hodín po nakladení vajíčok, z vajíčok sa liahnu protonymfy, ktoré sa vyvíjajú do deutonymfy a nakoniec podľa ich poradia sa vyvinú v dospelé jedince.

Ontogenéza klieštika včelieho môže byť rozdelená na fázu embryonálneho vývoja a po-embryonálneho vývoja. Po-embryonálny vývoj má štádiá, a to štádium larvy, štádium protonymfy s mobilnou fázou a imobilnou fázou, štádium deutonymfy s mobilnou fázou a imobilnou fázou a nakoniec štádium dospelého jedinca. Aj keď sa samček vyliadne ako druhý, dosiahne dospelosti cca. o 20 h skôr ako samička, pretože jeho vývoj v jeho prvej mobilnej fáze je rýchlejší než u vývoja samičky. Doba ontogenézy u klieštika sa odhaduje na 7, 1-8, 3 dni pre samičky a 4, 9-6, 0 dní pre samčekov.

Párenie - samček čaká na samičku, keď sa objaví na mieste, kde sú sústredené výkaly a iniciuje párenie ako náhle sa objaví prvá samička. Viacnásobné párenie je bežné až do ďalšej príchodnej samičky ktorá odvádza samčeka od staršej sestry za použitia feromónu. Až 35 spermii je uložených do gonopóry samičky pomocou samčích chelicér.

Po 12 dňoch po zaviečkovaní mladá včela opúšťa plodovú bunku. Samček klieštika hynie, zatiaľ čo samička klieštika (matka) spolu s jej inseminovanými dcérami opúšťa bunku, aby začali svoju foretickú fázu ich životného cyklu. Priemerná miera reprodukcie je veľmi variabilná a závisí od fertility and fekundity parazita. V prírodných podmienkach, priemerná miera reprodukcie je 1,3-1,45 v robotníčich bunkách, a 2,2-2,6 v trúdich bunkách (vzhľadom na dlhšiu dobu zaviečkovaného plodu).

Úmrtnosť juvenilných foriem je najdôležitejším faktorom zníženia reprodukčného úspechu klieštika včelieho. U *A. cerana*, niekedy klieštiky uviaznu v trúdich bunkách následkom oslabenia a úhynu týchto trúdov. Až 25% z reproduktívnej populácie klieštika môže byť uhynutých práve takýmto uviaznutím v bunkách.

Niektoré údaje sa čiastočne líšia u iných autorov. Napríklad metamorfóza klieštika včelieho (podľa Dr. Keith Delaplane; University of Georgia) sa to dá popísať nasledovne:

Samček *Varroa destructor*

vajíčko (30 h.) --> protonymfa (52 h.) --> deutonymfa (72 h.) --> dospelý

Celý čas vývoja = 6.5 dní

Samička *Varroa destructor*

vajíčko (20-24 h.) --> protonymfa (30 h.) --> deutonymfa (75-80 h.) --> dospelá

Celý čas vývoja = 5 - 5.5 dní

Všetky fázy vývoja prebiehajú v zaviečkovanej bunke. Samička kladie jedno samčie a 4 samičie vajíčka. Dospelý vek pred vyliahnutím včely dosiahne len samček a 1-2 samičky. Ostatné roztoče, ktoré nestihli do okamihu vyliahnutia včely dospieť, hynú (<http://www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=2744&page=14>).

Obrázok 4 Vývojové štádiá klieštika *Varroa destructor* (podľa W. Rittera)

Vzhľadom k tomu, že stupeň reprodukcie klieštika *Varroa destructor* je vyšší u trúdieho plodu, nárast populácie klieštika oveľa rýchlejšie keď sa vo včelstve nachádza trúdi plod.

Obrázok 5 Teoretická krivka rastu populácie klieštika *Varroa destructor* na na robotníčom a trúdiom plode počas leta (podľa M. Goodwin a C. Van Eaton)

Potlačenie reprodukcie klieštikov

Nie každá samička *Varroa destructor*, ktorá vchádza do plodovej bunky je schopná produkovať potomstvo alebo niektoré samičky produkujú len samčie potomstvo. Proces, ktorý nastáva u samičiek prechádzajúcich od vstupu do buniek až po párenie je komplexný proces, ktorý ešte nie je úplne pochopený. Zdá sa však, že určitý typ chemickej látky, ktorá je produktom kukly, je nevyhnutná pre začatie ukladania vajíčok samičkou až po záverečné párenie jej potomstva.

Počet samičiek klieštika, ktoré neprodukujú potomstvo (tzv. "stupeň neplodnosti") je medzi 10 a 20% vo včelstvách *A. mellifera*. Podieľajú sa na tom aj sezónne vplyvy, s neplodnosťou nižšou v období neskorej zimy/skorej jari, pričom narastá s rastúcim plodovaním, a potom zase klesá s príchodom jesene.

V niektorých včelstvách zistili neplodnosť až 40%. Predpokladá sa, že táto vysoká neplodnosť má genetický základ.

5.3. *Priebeh a príznaky*

Podľa niektorých autorov môže klieštik *Varroa destructor* privodiť stav, ktorý nazývame syndróm spôsobený parazitickými roztočmi (PMS), čo má za následok likvidáciu včelstva už počas niekoľkých mesiacov po infekcii.

Varroóza je multifaktoriálna choroba. Vírusové ochorenia včiel, ktoré samo o sebe môžu spôsobovať minimálne škody na včelstvách, v prípade parazitácie klieštikom *Varroa destructor* často sú pre včelstvá fatálne. Za normálnych podmienok, exoskeleton včiel je dostatočná bariéra, aby ochránila včely pred mnohými vírusovými infekciami. Avšak dospelá samička klieštika *Varroa destructor* preniká cez túto prirodzenú bariéru svojimi chelicerami. Miestom preniknutia sú mäkké intersegmentálne membrány, cez ktoré sa hemolymfu týmto včelám s možnosťou prenosu vírusových častíc do ich hemolymfy, čím urýchľuje priebeh samotnej klieštikovosti. Iné choroby, ako je nozematóza alebo vreckovitosť včelieho plodu majú podobný priebeh.

Avšak skutočný problém parazitácie klieštika nie je na dospelých včelách, ale na plode, pretože rozmnožovanie klieštika prebieha na včelom plode pod viečkami buniek a nie na dospelých včelách.

Charakteristické príznaky choroby zisťujeme na mladých včelách. Z napadnutého plodu sa liahnu včely s nedokonale vyvinutými nohami alebo krídlami (resp. chýbajú), poprípade so skráteným bruškom, atď. Zdravé včely takéto postihnuté včely vynášajú a vyhadzujú pred úl, kde tieto hynú.

Obrázok 6 Robotnica s nedokonale vyvinutými nohami a krídlami po parazitácii klieštika *Varroa destructor* (podľa H. Hansena)

Podľa niektorých autorov klinické príznaky sa objavujú pri prekročení približne 50 klieštikov na podložke po prvom preliečení včelstiev (za kritickú situáciu pre včelstvo sa považuje prítomnosť 2500 klieštikov).

Klieštik včelí poškodzuje včelí plod hlavne odčerpávaním hemolymfy, následkom čoho sa ľahnu nedostatočne vyvinuté včely. Pri silnejšom napadnutí včelstva môže plod hynúť už aj v štádiu kukly. Priame poškodenie v dôsledku napadnutia klieštikom sa prejavuje u robotníc znížením obsahu proteínov a glykogénu v hemolymfe, menším rozvojom hltanových žliaz, znížením letovej aktivity, odolnosti voči pesticídom a taktiež skrátením dĺžky ich života. Samotné skrátenie dĺžky života robotníc je fatálne pre včely a včelstvo hlavne v zimnom období. Vo včelstve je taktiež narušená aj schopnosť stavby včelích plástov, znižuje sa ich čistiaci pud, znižuje sa ich výkonnosť pri odchove plodu a znižuje sa ich výkonnosť pri zbere nektáru. Trúdy z napadnutých včelstiev klieštikom včelím sa rodia s menšou hmotnosťou, menšími pohlavnými ústrojenstvami so zníženou tvorbou spermií. Takéto trúdy majú slabšiu výkonnosť pri lietaní. Účinky parazitácie klieštika *Varroa* na larvy a kukly včiel rozoberáme podrobne v nasledovnom pokračovaní.

Parazitácia *Varroa destructor* na larvách alebo kuklách včiel môže mať viacero následkov:

- **Zníženie telesnej hmotnosti dospelých včiel** - väčší počet klieštikov v bunke s kuklami, nižšia hmotnosť ľahnucich sa dospelých včiel a včiel 6 dní starých. Tie, ktoré majú 1-3 klieštikov vážia o 10% menej, a tie, ktoré majú viac ako 3 klieštiky vážia až o 22% menej než neinfikované kukly. Robotnice prežívajú lepšie väčší úbytok hmotnosti spôsobený klieštikom *Varroa destructor* než trúdi.

- **Deformované krídla a brušká včiel** - počet včiel s deformovanými krídlami a bruškami sa s počtom zvyšuje klieštikov parazitujúcich na kuklách. Avšak, niektoré štúdie ukázali malé množstvo deformovaných krídiel aj keď na kuklách sa vyskytovalo viacero klieštikov, a deformované krídla môžu byť tiež spôsobené vírusom.

- **Menšie hypofaryngeálne žľazy** – hypofaryngálne žľazy sú čiastočne zodpovedné za tvorbu materskej kašičky. Kukly s 1-3 klieštikmi mali o 13% menšie hypofaryngeálne žľazy v porovnaní s dospelými včelami, a kukly s viac ako s 3 klieštikmi už mali o 31% menšie žľazy.

- **Strata množstva proteínu v hemolymfe** - štúdie ukázali, že množstvo proteínu vo včelej hemolymfe kleslo s nárastom počtu klieštikov na kuklách (27% pokles pri 1-3 klieštikov a viac ako 50% pri parazitiácii viac ako 3 klieštikov).

- **Infikovanie vírusov** – Bolo dokázané, že klieštiky sú schopné prenášať vírus akútnej paralýzy (APV) a vírus deformovaných krídiel (DWV).

- **Znížené liahnutie trúdov** – Trúdi plod je 8 až 10 krát viac napadnutý klieštikom včelím než robotníčí plod, a preto dopad parazitácie na trúdom plode je omnoho vážnejší ako na robotníčom. V jednej štúdii, kým množstvo trúdieho plodu vyprodukované v oboch včelstvách bolo podobné, jednoznačne menej trúdov bolo živých vo včelstvách postihnutých klieštikom po prvom dni (60 %) v porovnaní so včelstvami neinfikovanými (97%).

V inej štúdii, boli tieto čísla, 65% živých kukiel z neinfikovaných včelstiev, 37% z kukiel s 1-3 klieštikmi a 23% z kukiel s viac ako 3 klieštikmi infekcie. Veľké percento prežívajúcich trúdov z infikovaných kukiel nebolo schopných lietať (57-64% neschopných lietať) v porovnaní s neinfikovanými kuklami (5 %).

- **Zmeny vo fyziológii trúdov** – Mierne zmeny boli zaznamenané v množstve spermii a vo váhe sexuálnych žliaz trúdov z klieštikmi infikovaných kukiel v porovnaní s neinfikovanými kuklami. Pri infikovaní 1-3 klieštikmi bolo 5,3 milióna a pri infikovaní 3 a viac klieštikmi bolo 4,3 milióna spermii v porovnaní s 8,8 milióna spermii z trúdov z neinfikovaných včelstiev.

- **Letové časy trúdov a schopnosť sa páriť** - žiadny významný rozdiel sa nezistil v dĺžke času lietania medzi infikovanými a neinfikovanými trúdmi, podobne ako v množstve spermii v matkách získaných pri párení od trúdov z týchto dvoch typov včelstiev.

- **Zmena veku lietaviek** - Jedna štúdia dokázala, že lietanie u infikovaných robotníc začína na 7. deň, kým u neinfikovaných približne na 12. deň ich veku. Avšak sú aj štúdie, kde rozdiel medzi infikovanými a neinfikovanými robotnicami nehrá žiadnu úlohu.

- **Rozdiel v návrate včiel do úľov s dezorientáciou** - 20% včiel z neinfikovaných a 36% včiel z infikovaných včelstiev sa nevráti do svojich včelstiev.

- **Zníženie veku robotníc** - dospelé včely vyliahnuté z neinfikovaných kukiel žijú dlhšie, kde 1/3 z týchto včiel sú stále nažive po 35 dňoch. Len 8 % včiel z infikovaných kukiel sa dožíva tohto veku. Avšak, skrátenie života taktiež závisí vo vzťahu k ročnému obdobiu. Len jedna štúdia dokázala veľký rozdiel v dĺžke života od závislosti obdobia, kde koncom leta dochádza ku skráteniu a úhynu včiel v porovnaní so začiatkom leta.

Rovnako, žiadna korelácia nebola zistená medzi rozdielom váhy a dĺžky života včiel pochádzajúcich z infikovaných kukiel, alebo medzi obsahom bielkovín u vyliahnutých včiel a dĺžkou života včiel.

- **Zníženie veku trúdov** – trúdy z neinfikovaných včelstiev prežívajú oveľa dlhšie ako trúdy vyliahnuté zo včelstiev infikovaných.

- **Zníženie času letu** - Niektoré štúdie dokázali menej letových aktivít a kratšiu ich dobu pre včely pochádzajúcich z infikovaných kukiel. Ďalšie štúdie zase ukázali žiadny rozdiel vo frekvencii a dĺžke trvania letov.

- **Znížená produkcie vosku** - Abnormality boli zistené v sekrécii vosku u včiel pochádzajúcich zo zamorených kukiel, hoci bolo vykonaných relatívne málo pokusov v tejto oblasti.

- **Znížená tolerancia ku pesticídom** - Včely vyliahnuté z infikovaných kukiel vykazujú menšiu toleranciu ku dvom pesticídom (endosulfán a kumafos). Predpokladá sa, že to má spojitosť s redukciou tuku u včiel pri porovnaní s množstvom tuku u kontrolných neinfikovaných včelstiev.

5.4. Diagnostika a diferenciálna diagnostika

Diagnostika klieštikovosti sa opiera o priamy dôkaz samičiek *Varroa destructor*. K vyšetreniu sa zasielajú melivo, dospelé včely alebo časť plodu.

1. *Z meliva* - prezeraním obsahu meliva na bielej podložke (za pomoci zväčšovacieho skla) alebo metódou za použitia oleja.

Pri olejovej metóde sa vzorka nasype do sklenenej nádoby, zaleje sa malým množstvom oleja a za pomoci tyčinky sa dôkladne rozbijú hrudky meliva. Dôkladne premiešané melivo sa zaleje olejom o špecifickej hmotnosti $0,9 \text{ g/cm}^3$ v pomere melivo k oleju cca 1 : 10. Potom sa 3 krát dôkladne premieša tyčinkou v pol minútových intervaloch. Po 5 minútovom stáí sa dôkladne prehliada hladina oleja a spočítajú sa vyflotované samičky.

2. Z uhynutých včiel - pri použití benzínu, vody, alkoholu, a iné.

Najvhodnejšou metódou je použitie teplej vody cca 50-55 °C. Vzorka sa nasype do 5 litrovej fľaše so širokým hrdlom, maximálne do 1/3 objemu a zaleje sa teplou vodou (pomer vzorky a vody asi 1:1). Vzorka sa nechá trepať na trepačke po dobu 15 minút. Pripraví sa väčšia nádoba s teplou vodou približne 50-55 °C a taktiež bakteriologický košík na skúmavky zabalený do dvojitej gázy tak, aby horná hrana zostala voľná. Obsah fľaše sa po pretrepaní preleje cez tento košík s gázou do väčšej nádoby. Košík so včelami sa prepláchnie niekoľkokrát ponorením do vody v nádobe, nechá sa odkvapkať, položí sa na stôl, gáza sa opatrne dá dole, rozprestrí sa a prezerá sa.

3. Z plodu - priamym prezeraním kukiel včiel (robotníčich a trúdicich). Najprv sa odviečkujú bunky a vyberú kukly. Pri vyberaní kukly sa hľadajú dospelé samičky, ale aj vývojové štádiá. Zároveň prezrieme aj vnútro bunky, kde okrem dospelých alebo vývojových štádií klieštika, môžeme pozorovať v pozitívnom prípade aj výkaly samičky *Varroa destructor*.

Na území Slovenskej republiky existujú 3 monitorovacie stanice Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, v ktorých sa pravidelne počíta v priebehu roka spád klieštika *Varroa destructor* vo vybraných včelstvách a monitoruje sa vývoj výskytu tohto parazita.

Zároveň si včelári vykonávajú v Slovenskej republike pravidelnú kontrolu varroózy metódou spádu s následným plošným a preventívnym ošetrením včelstiev registrovanými liečivami a prípravkami (náklady na samokontrolu a liečbu sú čiastočne hradené z finančných zdrojov EÚ). Majú možnosť svoje výsledky liečenia uverejňovať na webovej stránke varroamonitoringu.cz. Žiaľ, túto možnosť vôbec nevyužívajú ako napríklad v Českej republike, čo je pre informovanosť včelárov na škodu.

Obrázok 7 Mapa webovej stránky www.varroamonitoring.cz

5.5. Prevencia a tlmenie

Kontrola varroózy počas celého roka (podľa Rittera)

Pravidlo pre zvládnutie varroózy pozostáva z troch fáz:

- 1) Na začiatku sezóny musia byť opatrenia prijaté tak, aby sa zabezpečilo, že včelstvá vstúpia do začiatku znášky s najnižším možným napadnutím klieštikom *Varroa destructor*. Vzhľadom k tomu, že použitie chemických prípravkov pre liečenie klieštikovitosti bezprostredne pred obdobím lietania nie je odporúčané, odporúča sa použiť biotechnické metódy, ako je napríklad odstraňovanie trúdieho plodu alebo použitie plemenáčov.
- 2) V lete, je prirodzený úhyn klieštika kontrolovateľný používaním podmetového varroadna. Podľa množstva spádu klieštika *Varroa destructor* je možné usúdiť akútnosť chemického liečenia.

3) Na konci sezóny je dôležité opäť kontrolovať prirodzený úhyn klieštika. To platí aj pre všetky metódy liečby bez ohľadu na to, ako môžu byť efektívne. Prostredníctvom opätovnej invázie zo skolabovaných včelstiev chemická látka (liečivo) už nie je viac účinná, pretože klieštik postupom času si vybudoval rezistenciu k používanej chemickej látke (liečivu). Úspech liečby by taktiež mal byť overený v prípade, keď bola zavedená nová metóda preliečenia včelstiev.

Kontrola varroózy odporúčaná pre včelstvá v Slovenskej republike.

Pokiaľ je prirodzený odpad klieštika za 24 hod. vyšší ako 3 kusy, alebo počet klieštika na trúde plode vyšší ako 3 klieštiky/dm², alebo ak je počet klieštikov na včelách plodových plástov vyšší ako 3, odporúča sa preliečenie včelstiev v letnom období (júl, august) prípravkami na báze kyseliny mravčej, za predpokladu pokračujúcej znášky.

Podľa názoru Ústavu včelárstva L. Hrádku, v niektorých regiónoch (najmä v podhorských oblastiach), môže byť tento počet v júli už kritický. Naopak v južnejších oblastiach ešte včelstvom dobre tolerovaný. Rozhodujúca je intenzita nárastu populácie klieštika a nie absolútna hodnota denného spádu. Správny moment ošetrovania musí preto poznať včelár opakovaným varroa monitoringom, aby zistil, aký nárast infestácie je pre jeho včelárenie v jeho podmienkach hraničný.

Preliečenie dlhodobo pôsobiacimi prípravkami napríklad Gabon PF 90 (účinná látka fluvalinát) alebo Bayvarol (účinná látka flumetrin) odporúči podľa bioklimatických oblastí Slovenska a podľa aktuálnej znáškovej situácie.

Jesenné ošetrovanie odporúčame vykonať v mesiacoch október a november minimálne dvojnásobným zadymením – fumigáciou, pri sústavnej sledovanosti početnosti spádu klieštika. Pri spáde viac ako 3 klieštiky po druhej fumigácii aplikujeme buď tretiu fumigáciu bezplodovým včelstvám, alebo v zimnom období, najvhodnejšie v polovici decembra, pri teplotách 10 °C až -5 °C vykonáme ošetrovanie bezplodových včelstiev aerosólovou metódou.

Všetky terapeutické zásahy musia byť vykonané presne podľa návodu výrobcu a na čo najväčšom území naraz, čím sa dosiahne požadovaný efekt a zabráni sa prípadnej reinvázii klieštika.

Obrázok 8 Celoročné tlmenie klieštikovitosti

Preliečenie sa môže vykonávať len registrovanými liekmi a schválenými prípravkami presne podľa návodu výrobcu. Veterinárne lieky v chove včiel je oprávnený podať ošetrojúci veterinárny lekár, inšpektor zdravia včiel podľa osobitného predpisu, alebo chovateľ, ak bol vopred poverený ošetrojúcim veterinárnym lekárom alebo inšpektorom zdravia včiel.

Podľa zákona č. 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ošetrojúci veterinárny lekár alebo inšpektor zdravia včiel je zodpovedný za odbornosť a účelnosť použitia ním predpísaného alebo podaného veterinárneho lieku v chove včiel v súlade so súhrnom charakteristických vlastností veterinárneho lieku. Ak chovateľ v chove včiel na základe poverenia ošetrojúceho veterinárneho lekára alebo inšpektora zdravia včiel podá veterinárny liek, je zodpovedný za dodržanie pokynov ošetrojúceho veterinárneho lekára alebo inšpektora zdravia včiel. Ak ošetrojúci veterinárny lekár alebo inšpektor zdravia včiel poverí podaním veterinárneho lieku chovateľa, zaznamená túto skutočnosť v knihe veterinárnych úkonov a uvedie, že chovateľ bol riadne poučený o podávaní veterinárneho lieku; uvedie meno a priezvisko chovateľa a zápis potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom.

Chovateľ svojím podpisom potvrdí, že bol ošetrojúcim veterinárnym lekárom poučený o podaní veterinárneho lieku a preberá zodpovednosť za dodržanie pokynov ošetrojúceho veterinárneho lekára alebo inšpektora zdravia včiel. Evidenciu veterinárnych liekov u chovateľov včiel môže viesť okrem veterinárneho lekára aj inšpektor zdravia včiel.

Priestupku na úseku veterinárnej farmácie sa dopustí ten, kto nedodrží podmienky podania lieku určené ošetrojúcim veterinárnym lekárom alebo inšpektorom zdravia včiel,

alebo poverí chovateľa včiel podaním veterinárneho lieku a nezaznamená túto skutočnosť v knihe veterinárnych úkonov a neuvedie, že chovateľ bol náležite poučený o podávaní veterinárneho lieku; neuvedie meno a priezvisko vlastníka a zápis nepotvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom.

Chovateľ sa dopustí iného správneho deliktu, ak nedodrží podmienky podania lieku určené ošetrojúcim veterinárnym lekárom alebo inšpektorom zdravia včiel.

Inšpektor zdravia včiel sa dopustí iného správneho deliktu, ak v chove včiel a) nevedie evidenciu podaných veterinárnych liekov b) poverí chovateľa včiel podaním veterinárneho lieku a nezaznamená túto skutočnosť v knihe veterinárnych úkonov a neuvedie, že chovateľ bol náležite poučený o podávaní veterinárneho lieku; neuvedie meno a priezvisko vlastníka a zápis nepotvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom, c) nevedie záznamy o dátume vyšetrenia zvierat, o ich chovateľovi, o počte a identifikácii ošetrovaných zvierat, diagnóze, predpísaných veterinárnych liekoch, podaných dávkach a o mieste ich podania, o dĺžke liečenia a o určených ochranných lehotách a neuchováva tieto záznamy pre potreby inšpekcie príslušných orgánov najmenej počas piatich rokov.

Prípravky, ktoré by mohli prísť do úvahy na liečbu klieštikovosti u včiel:

Registrované liečivo	Forma	Balenie	Registračné a schvaľovacie číslo	Účinná látka	Indikácia
Apiguard gel (25% thymol)	Mierne opaleskujúci bezfarebný až ružový gél	10 x 50 g	Rp.96/020/MR/10-S	Thymolum	Varroóza
Avartin B 90 ad us. vet.	Dymiacy prúžok do úľa	10 ks.	Rp.99/023/90-S	Amitrazum	Varroóza
Bayvarol 3,6 mg	Matný biely plastový prúžok (polyetilén)	5 x 4 ks.	Rp.96/1/171/94-S	Flumethrinum	Varroóza
Beevital Hive Clean sol.	Roztok	500 ml	080/DD/08-S	Kyselina oxalová, esenciálne oleje	Varroóza

Formidol doštičky ad us vet.	Odparovacia doštička	2 ks.	001/R/04-S	Kyselina mravčia	Varroóza
Gabon PF 90 prúžky ad us vet.	Prúžok	50 ks.	Rp.012/R/06-S	Tau - fluvalinatum	Varroóza
M1-AER 240 mg/ml	Roztok	2,5 ml	Rp.071/R/04-S	Tau - fluvalinatum	Varroóza
Varidol 125 mg/ml	Roztok	5 ml	Rp.96/0047/95-S	Amitrazum	Varroóza
Varoa stick	Roztok	10 x 15 ml	080/DD/08-S	Kyselina oxalová, esenciálne oleje	Varroóza
Thymovar	Žlté prúžky	2 x 5 ks.	96/036/MR10 - S	Thymolum	Varroóza

Liečivá rozdelené podľa použitia:

Fumigácia – používajú sa prípravky na báze amitrazu - Avartin 01 B-90 a.u.v. (7mg/včelstvo). Ide o jednorazovú aplikáciu účinnej látky do včelstva pomocou dymu. Ničí len dospelé klieštiky na včelách, nie na plode. Doba použitia je v období neprítomnosti plodu vo včelstve.

Obrázok 9 Avartin 01 B-90 a.u.v.

(Foto Toporcak)

Kontaktné liečivá – ide o liečivá s dlhodobým účinkom. Patria sem liečivá na báze fluvalinátu – Gabon PF 90 (80 mg fluvalinátu v pásiku), acrinathrinu (v súčasnom období nie je možné ho použiť na Slovensku) – Gabon PA (1,5 mg acrinathrinu v pásiku) a flumetrinu – Bayvarol (3,6 mg flumetrinu v pásiku). Princíp účinku liečiv s dlhodobým účinkom je v dennom uvoľňovaní látky z nosičov, ktorá postupne usmrčuje liahnúce sa klieštiky. Použitie týchto liečiv je v období júl až september. Nevýhodou je zanechávanie rezíduí vo vosku a v mede pri predávkovaní.

Obrázok 10 Gabon a Bayvarol

(Foto Toporcak)

Odparovanie – patria sem organické kyseliny, z nich najmä 85 %-ná kyselina mravčia. U nás prichádzajú do úvahy odparné dosky s kyselinou mravčou (Formidol a.u.v. – 40 ml 85 % kyseliny mravčej) a kyselina mravčia s odparným knôtom. Pary kyseliny ničia dospelé klieštiky a ich vývinové štádiá v bunkách zaviečkovaného plodu. Môžeme ju použiť v období máj až august (1–2-krát). Jej veľkou výhodou je aj jej ekologická nezávadnosť a taktiež jej pôsobenie proti zväpenataniu a nozémovej nákaze. V SR sú schválené aj veterinárne lieky a prípravky na báze kyseliny šťaveľovej (napr. BeeVital Hive Clean).

plást a po zaviečkovaní sa plod s klieštikmi odstráni. V budúcnosti sa predpokladá šľachtenie včiel na odolnosť voči klieštikovi *Varroa destructor*.

Obrázok 13 Rozdelenie klieštikov do nových včelstiev (podľa J. Wilde)

5.6. Vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a surovín živočíšneho pôvodu

Rizikom zvýšeného množstva reziduí vo vosku a v mede je dlhodobé používanie liekov obsahujúcich akaricídy (napríklad bolo zistené u Apistanu desať násobne vyššie množstvo látok ako u prípravku Gabon PF 90). Rovnako nekontrolovateľná distribúcia liečiv a nedisciplinovanosť včelárov spôsobuje zvýšený obsah týchto reziduí v produktoch včiel.

A preto sa odporúča včelárom aby všetky terapeutické zásahy vykonávali presne podľa návodu výrobcu.

Pretože väčšina akaricídnych rezíduí sú lipofilnej povahy, hromadia sa vo včel'om vosku, zatiaľ čo v mede sú rezídua relatívne nízke a väčšinou sú pod povoleným limitom maximálneho limitu rezíduí (MRL).

Na stanovenie rezíduí akaricídnych látok vo vzorkách medu a vosku boli vyvinuté rôzne metódy detekcie. Problémy pre stanovenie amitrazu vznikli preto, lebo táto zlúčenina je veľmi nestabilná v kyslom prostredí a v mede sa rozkladá. Preto je nevyhnutné pri stanovení amitrazu brať do úvahy jeho degradačné metabolity (suma amitrazu a všetkých metabolitov obsahujúcich podiel 2,4-DMA, vyjadrená ako amitraz - 200 µg/kg pre med). Amitraz tiež nebol zistený vo včel'om vosku vzhľadom k jeho degradácii a nestability vo vosku. Tiež boli hlásené ďalšie akaricídne látky, ktoré boli nestabilné v mede, ako napríklad kumafos a fluvalinát. Na druhej strane, u tau-fluvalinátu bolo zistené, že je stabilný v mede, a u flumetrínu, že je stabilný pri skladovaní medu až tri mesiace.

Stanovenie veterinárnych liečiv (amitraz a kumafos v mede) sa vykonáva na Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne.

ŠVPÚ v Dolnom Kubíne diagnostikuje liečivá v mede:

- amitraz GC/ECD (plynová chromatografia s detektorom elektrónového záchytu),
- kumafos GC/MS (plynová chromatografia s hmotnostne spektrometrickým detektorom).

5.7. Finančné náklady v súvislosti s varroázou

Na Novom Zélande Ministerstvo pôdohospodárstva a lesníctva (Ministry of Agriculture and Forestry) pripravilo štúdiu hodnotenia hospodárskeho vplyvu klieštikovosti na poľnohospodárstvo Nového Zélandu. Táto štúdia navrhuje priame zapojenie vlády Nového Zélandu do tohoto problému, pretože dopad klieštikovosti na krajinu sa odhaduje v najlepšom prípade okolo 400 miliónov dolárov a v najhoršom približne 900 miliónov dolárov v priebehu najbližších 35 rokov. Ministerstvo pre biologickú bezpečnosť NZ vydalo vyhlásenie k zavlečeniu klieštikovosti v máji roku 2000 ako o pravdepodobne najzávažnejšom porušení ich biologickej bezpečnosti krajiny v súčasnom období.

Zvládnutie klieštikovosti v SR a v EÚ stojí Slovensko a Európsku úniu nemalé prostriedky. Napríklad v SR boli vyčlenené v roku 2008 v rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva nasledovné finančné prostriedky:

- kontrola varroózy (úhrada nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroózy, úhrada nákladov spojených s aplikáciou aerosólu pri prevencii alebo liečení varroózy, prehliadky včelstiev vykonané asistentmi úradného veterinárneho lekára, nákup aerosólových vyvíjačov a kompresorov, atď. - 10 500 000,0 Sk;
- úhrada nákladov na analýzu medu - 3 650 000,0 Sk;
- obnova včelstev - 2 990 000,0 Sk;
- spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov - 2 580 000,0 Sk.

V rámci Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010 – 2013 výdavky na kontrolu varroózy sú plánované v hodnote 1 650 000,- €.

Ďalšie financie, použité pre zvládnutie chorôb včiel, získala Slovenská republika zo zdrojov programu EÚ - European Union Reference Laboratory for honeybee health - Guidelines for a pilot surveillance project on honeybee colony losses. Cieľom programu „**Program dohľadu nad zdravotnou situáciou v chovoch včiel v Slovenskej republike od 1.4.2012 do 30.06.2013**“ je zistiť zdravotnú situáciu včelstiev u registrovaných chovateľoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Odhadované finančné náklady na diagnostiku klieštika *Varroa destructor* sa odhadujú na 8 400,- € a odber vzoriek a klinické prehliadky 12 600,- €.

Podľa údajov Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv v Nitre boli v roku 2011 na Slovensko dovezené zo zahraničia (67.701,- €) alebo vyrobené na Slovensku (55.800,- €) liečivá na liečenie včelstiev proti klieštikovi *Varroa destructor* v tržnej hodnote 123.501,- €. V prvej polovici roka 2012 na Slovensko boli dovezené zo zahraničia (111.509,- €) alebo vyrobené na Slovensku (12.240,- €) liečivá v tržnej hodnote 123.749,- €.

V roku 2011 sa dovezli liečivá Gabon PF 90 v množstve 2342 balení, M1 AER 374 balení, Varidol 125 mg/ml 3278 balení, Bayvarol 237 balení a na Slovensku bolo vyrobených 38750 balení lieku Avartin B 90. V prvej polovici roka 2012 sa dovezli liečivá Thymovar

265 balení, Gabon PF 90 v množstve 4320 balení, M1 AER 1280 balení, Varidol 125 mg/ml 8890 balení a na Slovensku bolo vyrobených 8500 balení lieku Avartin B 90.

V týchto množstvách nie sú zahrnuté preparáty na báze kyselín (mravčia alebo oxálová) alebo esenciálnych olejov.

5. Zdravotná situácia vo svete a v Slovenskej republike

Posledné nové územia s výkytom *Varroa destructor*: rok 2000 Nový Zéland (North Island) a 2006 Nový Zéland (South Island), rok 2007 Hawai.

Obrázok 14 Výskyt klieštika *Varroa destructor* (podľa OIE, 2010)

Obrázok 15 Straty včelstiev spôsobené parazitáciou *Varroa destructor* (podľa Crailsheima a kol., 2009, van Engelsdorpa a kol., 2009; 2010, Haddada a kol., 2009; Sorokera a kol., 2009, Guttierrez, 2009)

Prírodný spád samičiek *V. destructor* v roku 2010 a 2011 sledovali na Ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku na Stanici Fabriky (údaje vypracoval M. Staroň) a jediným relevantným údajom o infestácii pozorovaných včelstiev. Je na škodu, že takéto údaje o výskyte klieštikovosti a intenzite invázie, sú ojedinelým údajom v Slovenskej republike.

Obrázok 16 Prírodný spád samičiek *V. destructor* v roku 2010, Stanica Fabriky (podľa M. Staroňa, 2012)

Obrázok 17 Prírodný spád samičiek *V. destructor* v roku 2011, Stanica Fabriky (podľa M. Staroňa, 2012)

Obrázok 18 Infestácia jednotlivých včelstiev parazitom *V. destructor* v roku 2012

(podľa M. Staroňa, 2012)

Problematika zamorenia včelstiev na prítomnosť klieštika *Varroa destructor* podliehajúcich RVPS v Poprade bola sledovaná na UVLF v Košiciach a RVPS Poprad za obdobie roku 2007 vyšetrením meliva získaných od včelárov pri jarých prehliadkach včiel. Vyšetřilo sa 604 vzoriek meliva. Výsledky sú uvedené v 2 grafoch a na mape okresu Poprad sú vyznačené najviac postihnuté včelstvá. Slovenská republika potrebuje vykonať celoplošné vyšetřenie meliva zo včelstiev na zistenie skutočného stavu klieštikovitosti tak, ako napríklad je to v Českej republike.

Obrázok 19 Intenzita varroózy zo zimného meliva v roku 2011 a 2012 v Českej republike (podľa SVS ČR)

Obrázok 20 Pozitívnosť klieštika *Varroa destructor* z meliva v okrese Poprad (podľa Ron a Toporčák, 2010)

Značenie	0	*	**	***	****
Počet <i>V. destructor</i>	0	1 až 5	5 až 10	10 až 39	40 a viac

Obrázok 21 Najviac postihnuté včelstvá v okrese Poprad (podľa Ron a Toporčák, 2010)

6. Závěry a odporúčania

Chemické prípravky sú vybrané hlavne na základe ich účinnosti, kde aj pri zaviečkovaných plodových bunkách ich účinnosť by mala byť braná do úvahy. Prípravky, ktoré nie sú efektívne na rozmnožujúce sa klieštiky v zaviečkovaných plodových bunkách, buď vyžadujú dlhé expozície v včelstvách, alebo musia byť použité vo včelstvách bez plodu, aby boli účinné. Zatiaľ bolo preukázané, že na ošetrovanie klieštika v zaviečkovaných plodových bunkách sú účinné iba kyseliny (mravčia, šťaveľová). Ďalším dôležitým faktorom pri výbere chemických látok na liečbu klieštikovosti je nebezpečenstvo vzniku rezíduí v produktoch včiel.

Samozrejme len liečivá, ktoré sú registrované, môžu byť použité vo včelstvách a musí sa dodržiavať dávka a spôsob ich použitia tak ako je to v návode.

Druh úľa a spôsob včelárenia sú taktiež dôležitým kritériom pre výber metódy boja proti klieštikovi, ktorý si musí včelár osvojiť.

Tiež vlastný výber a všeobecné postoje týkajúce sa použitia chemických látok a vzniku ich rezíduí vo včelích produktoch budú dôležitým kritériom pri výbere voľby stratégie pre zvládnutie boja proti klieštikovi.

Pre prax je potrebné poznamenať, že nie to, aká látka, ale to, aký bude koncept kompletného ošetrovania na kontrolu klieštikovosti vo včelstvách v miestnych podmienkach, rozhodne o finálnom úspechu boja proti klieštikovosti.

Hygienické chovanie u včely *Apis mellifera* je definované ako schopnosť dospelých robotníč včiel odviečkovať a odstrániť obsah z plodovej bunky. *Apis cerana* je schopná rovnakého úkonu, ale tento druh včiel odviečkuje plod a odstráni klieštika varroa, avšak na rozdiel od *A. mellifera* je schopná znova tento plod zaviečkovať. Hygienické chovanie u *A. mellifera* bolo už dokázané pri niektorých ochoreniach plodu, ako je mor včelieho plodu alebo zväpenatenie plodu.

Bolo dokázané, že toto chovanie včiel je založené na genetickom základe, takže včely môžu byť vyselektované na základe ich hygienického chovania.

Štúdie tiež dokázali, že *A. mellifera* používa rovnaké hygienické chovanie pre odstránenie kukiel infikovaných klieštikom aké používa pri chorobách plodu. Rozdiel je len ten, že pri klieštikovi kukly neuhynú.

V súčasnom období sa už taktiež pozorovalo, že *A. mellifera* sa chová podobne ako *A. cerana*, s tým rozdielom, že takéto chovanie sa vyskytuje v oveľa menšej miere a s oveľa menšou intenzitou. Taktiež sa pozorovalo, že európske včely *A. mellifera* odviečkujú plod 4 krát menej ako africké včely *A. mellifera* (8% v porovnaní s 32%).

Avšak mnoho vedeckých pracovníkov sa domnieva, že hygienické chovanie je užitočná vlastnosť, pomocou ktorej je možné rozvíjať varroa toleranciu u *A. mellifera*.

Metódy testovania hygienického správania sa včiel:

1. Zabitie plodu mrazom. V tomto teste, časť plástu zaviečkovaného plodu obsahujúce približne 100 buniek na každej strane je vyrezaných z rámiku a zmrazené po dobu 24 hodín pri teplote - 20 °C. Zmrazená časť plástu sa vráti do rámiku so zaviečkovaným plodom a vráti sa do testovaného včelstva. Podstatné je ho umiestniť do stredu plodového rámiku.

2. Kvapalným dusíkom. V tomto teste sa zabije plod s tekutým dusíkom, je účinnejšie a menej deštruktívne pre plásty, než rezanie, zmrazenie a prenášanie.

3. Ihlovým testom. V tomto teste sa usmrtí zaviečkovaný plod tenkou ihlou (prepichnutím cez viečko).

Počas dvoch dní (48 hodín) sa rámik s testovaným plodom (v 12 hodinových intervaloch) vyberie a zaznamenávajú sa zostávajúce zaviečkované bunky. Včelstvo s dobrým hygienickým správaním bude mať odstránené viac ako 95% zmrazeného plodu do 48 hodín. Včelstvu so slabým hygienickým správaním bude trvať odstránenie zmrznutého plodu viac ako šesť dní. Rýchlosť, s akou včelstvá odstraňujú mŕtvy plod, súvisí s jeho schopnosťou odstraňovať chorý plod a plod s prítomnosťou parazitov.

Zhrnutie zootechnických opatrení

- úplná registrácia včelstiev v Slovenskej republike,
- chov silných včelstiev,
- chov včelstiev s výborným čistiacim pudom (použiť test na selekciu včelstiev),
- zamedzenie prístupu včiel do uhynutých včelstiev uzatvorením letáčov, a tým zabrániť rabovaniu a prenosu nákaz včelami,

- zákaz používania rojov neznámeho pôvodu,
- používanie včelárskych zariadení od cudzích osôb len pod podmienkou poznania zdravotne situácie danej včelnice,
- pravidelná výmena medzistienok (2/3 ročne),
- pravidelné klinické prehliadky včelstiev včelármi a asistentmi úradných veterinárnych lekárov (AÚVL),
- pravidelná kontrola a liečenie včelstiev podľa metodík ŠVPS SR s ohľadom na geografickú rozmanitosť Slovenska (registrovanými liečivami),
- osвета – pravidelné školenia asistentov (AÚVL),
- vypracovanie a aplikácia Národného programu ochrany včelstiev pred závažnými ochoreniami včiel.

7. Literatúra

1. Anderson, D.L., Trueman, J.W.H.: *Varroa jacobsoni* (Acari; Varroidae) is more than one species. Exp. Appl. Acarol., 2000. 24: 165-189.
2. Crailsheima a kol., 2009, van Engelsdorpa a kol., 2009; 2010, Haddada a kol., 2009; Sorokera a kol., 2009, Guttierrez, 2009 cit. z Neumann, P. and Carreck, N. L.: Honey bee colony losses. Journal of Apicultural Research 49(1): 1-6 (2010).
3. Čermák, Květoslav (2011): Varroóza u včely východní. *Moderní včelař*, 8, 6, s. 176, ISSN 1214-5793.
4. Chlebo, R. 2005, Taxonomické zaradenie druhu *Varroa destructor* a čeľade *Varroidae*. <http://www.vcely.sk/index.php?name=News&file=article&sid=51>
5. Ron, M. a Toporčák, J.: Epizootological Situation of Honeybees in Poprad County, DIPLOMA THESIS, Code E-1451/10,2010, p. 47.
6. Staroň, M. 2012, Varroóza 2012. AgroServer ISSN 1338-399X

9. Zoznam skratiek

AÚVL – asistent úradného veterinárneho lekára

ŠVPS SR – Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

UVLF – Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie

EÚ – Európska únia

10. Anotácia

V poslednom desaťročí odvetvie včelárstva v rôznych krajinách na celom svete postihli rôznorodé zdravotné problémy. Okrem používania pesticídov za najväčší problém včiel sa považujú ich samotné choroby, a to hlavne mor včelieho plodu a klieštikovitosť včiel (*Varroa*).

Klieštikovitosť je parazitárna choroba včiel ale aj včelieho plodu vyvolaná klieštikom *Varroa destructor*. Patrí medzi nebezpečné nákazy a podlieha podľa OIE povinnému hláseniu. Na Slovensku nie je povinné hlásenie z dôvodu celoplošného výskytu. Je považovaná aj za naväčší stresujúci faktor, ktorý má za následok buď opustenie včelstiev zanechajúc rodinu s matkou a plodom, alebo až celkový úhyn včelstiev. Klieštik sa taktiež považuje za hlavného vektora vírusových, bakteriálnych a plesňových chorôb na včely.

V súčasnom období ešte neexistujú tak účinné biologické a zootechnické metódy boja s *Varroa* aby mohli nahradiť doposiaľ používané chemické látky. Bez ošetrenia včelstiev chemickými liečivami nie je možné udržať chov európskych ale aj svetových plemien včely medonosnej. Avšak práve enormné používanie týchto akaricídnych látok do včelstiev má za následok ich prechod do medu (amitraz, syntetické pyreroidy) na jednej strane a na druhej zase riziko vzniku rezistentných klieštikov na dané liečivá, ktoré sa za krátky čas stávajú neúčinné, tak ako to vidíme vo svete.

Požiadavky týkajúce sa zdravia zvierat, pokiaľ ide o ochranu zdravia včiel v EÚ, sa však nevzťahujú na klieštika včelieho (*Varroa*), ktorý je v EÚ prítomný a celoplošne rozšírený, pretože obmedzenie presunov včiel by neobmedzilo šírenie tohto pôvodcu choroby a tieto požiadavky by pre včelárov predstavovali značnú záťaž. Škody týkajúce sa likvidácie včelstiev následkom klieštika sú ekonomicky obrovské pre Slovenskú republiku a samotnú EÚ.

Hodnotenie rizika klieštika včelieho sa týka hodnotenia zdravotného rizika (jeho dopad na populáciu včelstiev na Slovensku) ale aj environmentálneho riziká (rapídne zníženie opelňovania entomofilných rastlín a následné zníženie hektárových výnosov úrody).